

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 592-2023-MDB
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Breña
Fecha de promulgación o publicación	: 14 de octubre de 2023
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1360183
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 6 de la ordenanza regula la realización de programas de difusión sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 3 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rige por los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, entre otros, consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Eficacia	: El artículo 3 de la ordenanza establece que el Procedimiento Administrativo Sancionador Municipal se rige, entre otros, por los principios generales del procedimiento administrativo consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza dispone encargar la realización de programas de difusión sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas, a través de la utilización de distintos medios de difusión tales como charlas, inspecciones, entrega de volantes, anuncios publicitarios, redes sociales, así como el uso de los diversos medios de información.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 36 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que pueden disponerse con posterioridad a la emisión de la resolución de sanción administrativa, a evaluación del Órgano Resolutor.
Sanción	: La ordenanza dispone que la autoridad municipal puede imponer como sanción administrativa una multa conforme lo establece el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) con la aplicación de la medida correctiva que corresponda; según lo regulado en el literal q) de su artículo 8.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por los programas de difusión sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas correctivas, regulado en su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	

Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	